

УДК 004.93'12

DOI 10.5281/zenodo.15754268

Научная статья

ИСТОРИКО-ЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ РАЗВИТИЯ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНЫХ ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ УГРОЗ

HISTORICAL AND LOGICAL APPROACH TO THE ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF MEANS OF CONTROL OF AIR BORDERS OF STATES FROM VARIOUS TYPES OF THREATS

СЕРЕБРЕННИКОВ ЛЕОНИД КОНСТАНТИНОВИЧ,

*Московский государственный университет технологий и управления
имени К.Г. Разумовского.*

SEREBRENNIKOV LEONID KONSTANTINOVICH,

*Moscow State University of Technology and Management named
after K.G. Razumovsky.*

В статье рассматривается историко-логический анализ развития средств контроля воздушных границ в условиях различных типов угроз, начиная с первых и заканчивая современными системами контроля. Обсуждаются ключевые этапы, включая визуальный контроль и акустический мониторинг до появления радиолокации, а также трансформацию систем обнаружения и контроля в ответ на развитие воздушных средств разведки и поражения. Выявляются значительные изменения и тенденции в области средств контроля воздушного пространства, а также новые вызовы, представляемые беспилотными летательными аппаратами. Обоснована важность развития современных технологий обнаружения и контроля, акцентируя внимание на необходимости адаптации систем к меняющимся воздушным угрозам.

The article examines the historical and logical analysis of the development of air border control facilities in the context of various types of threats, starting with the first and ending with modern control systems. Key stages are discussed, including visual control and acoustic monitoring before the advent of radar, as well as the transformation of detection and control systems in response to the development of aerial reconnaissance and destruction capabilities. Significant changes and trends in the field of airspace controls are being identified, as well as new challenges posed by unmanned aerial vehicles. The importance of developing modern detection and control technologies is substantiated, focusing on the need for systems to adapt to changing aerial threats.

Ключевые слова: *беспилотные летательные аппараты, воздушное пространство, контроль границ, радиолокация, акустический мониторинг, противоракетная оборона.*

Key words: *unmanned aerial vehicles, airspace, border control, radar, acoustic monitoring, missile defense.*

С момента появления первых летательных аппаратов прошло более ста лет назад. И с самого начала истории воздухоплавания к различным типам воздушных транспортных средств обращалось внимание военных. Первый полет самолета состоялся 17 де-

кабря 1903 года, когда собранный в магазине велосипедов братьев Уилбера и Орвилла Райт летательный аппарат, приводимый в движение двигателем, поднялся в воздух. И уже спустя всего 8 лет, самолеты итальянской армии были впервые в мировой практике применены в реальных боевых условиях. Это положило начало военной эксплуатации летательных аппаратов и запустило процесс поиска средств противодействия им.

Использование историко-логического метода анализа развития средств контроля воздушных границ государств от различных типов угроз позволит выявить основные этапы и тенденции развития. С его помощью в данной работе будут выделены исторические этапы развития средств контроля воздушного пространства. Применение этого метода важно по нескольким причинам:

- Аккумуляция и анализ сведений и фактов в хронологически структурированную последовательность проблем и решений в рамках рассматриваемой темы.
- Выявление связей, закономерностей и общих черт способствуют формированию комплексного понимания исследуемой проблемы.
- Целостное виденье создает возможности для более качественного анализа исследуемого объекта, а также позволяет выявлять тенденции и строить прогнозы по дальнейшему развитию средств.

Процесс становления средств контроля воздушных границ можно условно разделить на два основных периода: до появления радиолокации и после. Создание радиолокационных станций обнаружения летательных аппаратов оказало существенное влияние на системы контроля воздушных границ, практически полностью вытеснив остальные методы. В работах исследователей этапов развития средств обнаружения воздушных угроз зачастую уделяется мало внимания до-радиолокационному этапу, фокусируясь на выявлении этапов развития радиолокационных средств обнаружения. К примеру, достаточно подробно этапы развития средств обнаружения, основанных на принципе радиолокации, были рассмотрены Быховским М.А. в статье «Зарождение и развитие радиолокационной техники» [2], однако для полного понимания необходимо также учитывать и иные средства.

Таблица 1. Этапы развития средств контроля воздушного пространства

Этап	Годы	Описание	Средства	Угрозы
I	1910 – 1935	Начальный период авиации и воздушного наблюдения. Контроль осуществлялся визуальными методами и с помощью аэростатов для разведки.	Оптические приборы Звукоулавливатели Зенитные прожекторы	Аэростаты Биланы
II	1935 – 1945	Появление первых серийных радиолокационных станций	Оптические приборы Звукоулавливатели Зенитные прожекторы Радиолокационные станции	Истребительная и бомбардировочная авиация.
III	1945 – 1960	Появление первых радиолокационных систем дальнего обнаружения высотных целей.	Импульсно-доплеровские радиолокационные станции. Первые системы противоракетной обороны	Реактивная авиация, в т.ч. стратегическая. Баллистические ракеты. Вертолеты.

IV	1960 – 1980	Появление первых загоризонтных радиолокационных систем раннего обнаружения. Оснащение зенитных самоходных установок собственными радарными обнаружения. Применение эшелонированной системы обнаружения Появления самолетов ДРЛО	Помехо-устойчивые цифровые системы. Эшелонированные системы обнаружения. Загоризонтные РЛС Мобильные зенитные установки с РЛС Самолеты ДРЛО	Реактивная авиация Вертолеты Стратегические и тактические баллистические ракеты. Стратегические и противокорабельные крылатые ракеты Первые реактивные ударные и разведывательные БПЛА
V	1980 – 2010-е	Внедрение технологий стелс и новых видов ракет. Усложнение воздушных угроз.	Автоматизированные радиолокационные системы Спутниковая разведка.	Применение средств снижения заметности для авиации, а также различных типов ракет.

Первый этап – становление первых средств обнаружения летательных аппаратов. После появления в армиях стран мира авиации, перед государствами встала задача по защите своих границ от проникновения вражеских летательных аппаратов. Для этого применялись различные меры.

В качестве самого первого и примитивного способа обнаружения вражеских летательных аппаратов выступал простой визуальный контроль воздушного пространства. Так, в России было предложено создать сеть наблюдательных постов, которые должны были следить с помощью оптических приборов за появлением в зоне ответственности летательных аппаратов и сообщать о факте пролета и направлении [10, с. 73]. Существенным минусом данного метода была сильная зависимость от погоды и времени суток – туман, облачность, дождь, снег или просто ночь делали обнаружение авиации крайне затруднительным. Эту проблему частично решали с помощью прожекторов, которыми подсвечивали цель.

Иным способом обнаружения вражеских летательных аппаратов был акустический мониторинг воздушного пространства. С помощью специальных устройств – звукоулавливателей – велось прослушивание окружающих звуков на предмет выявления звуков двигателей самолетов или аэростатов. Основываясь на бинауральном эффекте от принимаемых звуков, усиленными рупорами, звукоулавливатели позволяли не только услышать приближение авиации, но определить направление ее движения. Опытный оператор звукоулавливателя мог также установить дальность, количество и даже тип приближающегося самолета. Системы звукоулавливания зачастую комбинировали с оптическими средствами обнаружения для повышения эффективности работы. До середины 1930-х годов техническая база средств обнаружения системы противовоздушной обороны так и состояла из оптических приборов и звукоулавливателей [4, с. 82]. Из-за стремительного прогресса в авиации, эффективность этих методов значительно снизилась, что стимулировало разработку альтернативных способов контроля воздушного пространства.

Второй этап – характеризуется появлением первых серийных средств радиолокационного обнаружения. Из «Исследования М. В. Келдыша в ЦАГИ по автоколебаниям самолет-

ных конструкций» [9] можно сделать вывод, что быстрый рост скорости и высотности полетов истребительной, штурмовой и бомбардировочной авиации сделало зенитные прожекторы и звукоулавливатели малоэффективными ввиду их малого радиуса действия. Явное несовершенство существующих систем обнаружения летательных аппаратов заставило исследователей искать новые методы для решения данной задачи. Исследовались различные новые способы, основными из которых были исследования по обнаружению самолета по его тепловому излучению [6], радиоизлучению от системы зажигания двигателя, а также по радиобнаружению.

Работы по обнаружению самолета по его тепловому излучению привели к созданию опытных моделей теплообнаружителей. Испытания образцов в различных условиях показали бесперспективность данной системы. Исследования в области обнаружения летательного аппарата по радиоизлучению системы зажигания сводились к улавливанию электромагнитного излучения от системы зажигания (магнето) двигателя самолёта с помощью радиоприёмника [7, с. 108]. Как и в первом случае, эксперименты не дали практически значимых результатов из-за того, что самолёт обнаруживался всего на расстоянии 1 км.

Предварительные поисковые и исследовательские работы в области радиолокации были начаты в Советском Союзе в 1934 году. В экспериментах использовалась следующая аппаратура: передатчик с непрерывным излучением в диапазоне 50...60 см мощностью 0,2 Вт, сверхрегенеративный приёмник с выходом на головные телефоны и параболические зеркальные антенны диаметром 2 м для излучения и приёма сигналов. Первые опыты по самолётам были проведены 3 января 1934 г. Самолёт обнаруживался на расстоянии до 700 м по интерференционным биениям в головных телефонах, обусловленных эффектом Доплера в отраженном сигнале [1, с. 5]. В результате был сделан вывод о перспективности данного направления. Дальнейшие работы привели к созданию первой импульсной радиолокационной станции метрового диапазона «Редут». В ходе ее испытаний была установлена возможность стабильного наблюдения легкого самолета-биплана Р-5 на расстоянии 15-17 км. По данным военного инженера Михаила Лобанова, приведенным в его книге «Начало советской радиолокации» [5], дальнейшие испытания показали возможность обнаружения самолета на дальности до 100 км. Видя очевидную перспективность и эффективность системы, РЛС «Редут» была принята на вооружение еще до окончания всех испытаний.

Третий этап – развитие средств радиолокации, в частности в области противоракетной обороны. Быховский М.А. отмечает, что практически сразу после окончания Второй Мировой войны в различных странах, в особенности СССР и США, началось планирование работ по созданию систем ПРО обороны. В это время начали создавать импульсно-доплеровские радиолокационные станции, позволяющие вести наблюдение в неблагоприятных метеоусловиях. В США были разработаны первые прототипы систем предупреждения о ракетном нападении. Также к важным разработкам того периода можно отнести создание радиолокационной системы «Галос», в которой для подавления пассивных помех применялся селектор движущихся целей, созданный немецкими учеными еще в период войны. Оно позволяло отсеивать пассивные помехи, создаваемые рельефом поверхности земли, тем самым повышая качество и дальность радиолокации. В то же время в СССР правительством было принято решение о создании непроницаемой системы противовоздушной обороны московского региона, [2, с. 189] которая включала себя радиолокационные станции большой дальности.

Четвертый этап – цифровизация радиолокационных станций. Данный этап характеризуется активным применением цифровых электронных вычислительных машин (ЭВМ) в системах радиолокации. Несмотря на существенный вклад в стоимость систем, использование ЭВМ значительно расширило функциональные возможности радиолокационных станций. Цифровая техника позволяла реализовать сложные алгоритмы обработки сигналов, в результате чего стало возможным создавать многолучевые РЛС, способные одновременно наблю-

дать за многими целями [2, с. 73]. Данная особенность была весьма важной ввиду появления в арсенале ракетных войск массовых баллистических и крылатых ракет. В отличие от баллистических ракет, крылатые ракеты не обладают столь высокими скоростями, однако они нивелируют это маневренностью и малой высотой полета. Это позволяет им скрываться от радиолокационных систем за рельефом, а также огибать районы с наиболее сконцентрированными средствами противовоздушной обороны. Все эти обстоятельства способствовали созданию в СССР и США загоризонтных радиолокационных станций дальнего обнаружения. Данные станции позволяли, используя открытый Н. Кабановым эффект отражения волн длиной 10-100 м от ионосферы, обнаруживать самолеты и баллистические ракеты на удалении до 3 тыс. километров от места расположения системы. Первой разработанной загоризонтной РЛС стал «Днестр», запущенный в 1967 году. Станция формировала радиолокационный барьер протяженностью 5000 км на высотах до 3000 км [8, с. 98]. Подобные станции позволили сформировать систему предупреждения о ракетном нападении, которая в отличие от всех предыдущих систем позволяла фиксировать не приближение к границам баллистической ракеты, а еще только сам момент ее запуска, что давало больше времени на принятие решений об ответных действиях. Также в это время в СССР и США появляются самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Эти самолеты были оснащены различным радиолокационным оборудованием, которое позволяло вести радиоразведку в воздухе.

Пятый этап – универсализация систем обнаружения воздушных целей. В 1980-е годы в СССР были сняты с вооружения системы С-25, С-75, С-125 и С-200, и система С-300П стала фактически единственным зенитным ракетным комплексом для войск противовоздушной обороны. В этот же период было разработано значительное количество радиолокационных станций, работающих в различных диапазонах. Разработанные РЛС позволяли обнаруживать и сопровождать самолеты, крылатые ракеты, малоразмерные баллистические ракеты, выполненные по технологии «Стелс» и т.д. [2, с. 77]. Под стелс-технологиями Бондаренко К.А. подразумевает комплекс технических решений, в результате которых уменьшается уровень сигналов, поступающих от объекта на приемные устройства системы обнаружения объектов [3, с. 73]. Данные технологии по способу понижения заметности объекта подразделяются на две категории: путем поглощения как можно большей части радиоволн для минимизации их отражения; путем отражения радиоволн таким образом, чтобы они не вернулись к источнику излучения.

Данные этапы достаточно наглядно показывают, что с момента изобретения и начала эксплуатации станций обнаружения, основанных на радиолокационном методе, способы обнаружения воздушных угроз и контроля воздушных границ не претерпевали кардинальных изменений. Их развитие шло скорее эволюционным, нежели революционным путем. То же самое можно сказать и о самих воздушных угрозах – практически сразу после окончания Второй Мировой войны и до недавнего времени центральное место отводилось обнаружению и защите от баллистических и крылатых ракет. Им отводилась роль средства нанесения первого удара в случае полномасштабной войны между США и СССР. Однако в настоящее время всё большую роль ударных средств начинают занимать беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в частности – БПЛА-камикадзе. Их кардинальные отличия от крылатых и баллистических ракет ставят вопрос эффективности существующих средств контроля воздушных границ, а также открывают для использования новых способов, основанных на иных, нежели радиолокация, методов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бартенев В.Г. Пионеры отечественной радиолокации // DSPA: Вопросы применения цифровой обработки сигналов. 2017. Т. 7. № 1. С. 5-9.

2. Быховский М.А. Зарождение и развитие радиолокационной техники. М.: Горячая линия-Телеком, 2018. 194 с.
3. Бондаренко Е.А., Волобоев В.П., Клименко В.П. Стелс-технологии в кораблестроении и методы противодействия радиолокационных станций берегового (морского, воздушного) базирования // ММС. 2006. № 4. С. 73-82.
4. Ильичев В. А., Заруцкий А. Н. От «ревеня» до «примы». из истории развития радиолокационных станций // ВИЖ. 2023. № 8. С. 82-87.
5. Лобанов, Михаил Михайлович. Начало советской радиолокации. М.: Сов. радио, 1975. 286 с.
6. Матвеев Р.В. Исторические аспекты создания радиолокационной техники дальнего обнаружения в СССР для обеспечения мероприятий противовоздушной обороны страны в межвоенный период (1933-июнь 1941 гг.) // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2007. № 2. С. 171-175.
7. Нечаев Е.Е., Большаков Ю.П. Ретроспективный обзор создания и развития наземных радиолокационных станций целеуказания в России (часть 1) // Научный вестник МГТУ ГА. 2006. № 98. С. 108-131.
8. Новикова Г.О. История становления загоризонтной радиолокации // Актуальные проблемы радиоэлектроники и телекоммуникаций: Материалы Всероссийской научно-технической конференции, Самара, 16-18 мая 2017 года / Под редакцией А.И. Данилина. Самара: Общество с ограниченной ответственностью "Офорт", 2017. С. 98-99.
9. Пархомовский Я.М., Попов Л.С. Исследования М.В. Келдыша в ЦАГИ по автоколебаниям самолетных конструкций // Ученые записки ЦАГИ. 1971. № 1. С. 3-8.
10. Золотухин В.К. Методы обнаружения и распознавания летательных аппаратов в оптическом диапазоне / В.К. Золотухин, Д.И. Федоренко, Д.В. Негодин // Военная мысль. 2012. № 5. С. 72-78.

Поступила в редакцию: 27.05.2025

Принята в печать: 30.07.2025

© Серебренников Л.К., 2025.